

Олег Ермаков

Нил Армстронг: дорывший до Луны

Горный смысл героизма и подвиг великого землянина

Oleg V. Yermakov. – Neil Armstrong: the Person who Dig to the Moon.
Heavenly Meaning of Heroism and Feat of the Great Earthman

Фамилия Армстронг, «сильная рука» — прямой знак миссии великого землянина. Рукой Бога Древние называли Начало вселенского движения — Богиню-Мать: созидательный аспект Творца, олицетворением какого есть Луна. Самой сильной рукой биологически является крыло — рука души нашей. Крылат душой — герой. Им был избранник Неба Нил.

The surname Armstrong, “strong hand”, is a direct sign of the mission of the great earthling. The Ancients said that the Hand of God is the Beginning of the universal movement, the Mother Goddess: the creative aspect of the Creator, personified by the Moon. The strongest hand biologically is the wing, the hand of our soul. Who is winged with soul is a hero, a winner. The hero was the chosen one of Heaven, Neil.

Киев — 2014

**Руки цельных людей — крылья, к Цели несущи;
крыло — род лопаты: ход в Высь — рытье в Истину, Глубь.
Рыл так Армстронг Нил, англ. «рука сильная», махами
дланей дорыв до Луны, Мах (авест.), Глуби нашей святой.**

According to Vedas, the Moon is the gate to celestial world. Jesus ascended there in His Resurrection. Considering this, our steps on the Moon ground is the deed which is equal in importance to the deed of Christ, the Son of the Heavens with one difference: He went through the Gates while Armstrong (along with us, mortals) touched them from outside.

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начально Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

Луна – ключ к Миру

Слово к ученым Земли

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)

Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

**Попытки создания строгой Теории Мира бесплодны,
доколе он нам пустота — Колесо без Оси. Осью сей
Предкам видящим нашим был Бог, Творец Мира,
а в явленном мире — Луна, Его трон.**

В начале минувшего века Альберт Эйнштейн предпринял дерзкую попытку объять мыслью Мир. Но подменой невольной ему дал он нам бранный круг — Преходящее, Вечность под маскою **времени**¹. Вместо теории Абсолютности он создал теорию относительности — тень Мира, дырку от **бублика**. Ибо оперся Эйнштейн на мирскую науку, трудами отца ее Аристотеля сокрывшую П**ричин**ный мир, **Иное**, и Луну, **врата** в него. Так дитя Бога, Мир утерял эту Ось, а круг зримый — Луну, лик Ее, став бездонной дырою, что мним Миром **мы**.

Что Луна есть Центр зримости, знал П**рашур** наш. Такова она в Ведах как гений Сансары и **дверь** в То. В **картине** Гармонии сфер, темной нам, Луна, **Мена** (греч.), а не Земля есть Центр — **Нутро** Земли как Огонь в очаге. Здесь она — **равно** Высь и **Подвал**: ведь Высь — Глубь, **Тьма**². Коперник, **сменив** в небесах Землю **Солн**цем, из центра изъял не ее, а **Луну**, нашу Суть³.

Так Эйнштейн, Мир дырой зря, остался ни с чем. Так **вернем** же, друзья, Мир очам!

¹ Вечность, Иное, и бренье, мир сей — Суть и форма, Огонь и тень, Сердце и Ум.

² Земля и Луна — ложь и Истина: **сэн|двич**, где Истиной, **Сен**ью ложь схвачена и пленена с двух сторон. Таково слово «сатиям», Истина (санскр. सत्यम्). Речется:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

С тем, у Греков царица Аида и мать **мертвецов** Персефона (как рим. Про'**SERP|IN**'а) — Луна: Высь как Глубь бранных, жнущий их **Серп**.

³ Тем придав явь и должность труду Аристотеля, свергнутому Благо Платона как Центр Мира — Нусом, **Злом**: следствием — Причину, Умом — Сердце, тенью — Огонь.

*Пять условий для одинокой птицы.
Первое: до высшей точки она долетает;
второе: по компании она не страдает,
даже таких птиц, как она;
третье: клюв ее направлен в небо;
четвертое: нет у нее окраски определенной;
пятое: и поет она очень тихо.*

Карлос Кастанеда. Сказки о силе

SOLOWAY

Нил Олден Армстронг

ГЕРОизм, **КРЫЛЬ**я чьи есть **ЭРОТ**¹, в горнем смысле – **стя**жание **Исти**ны, **Глуби** рытьем: **ГЛУБЬ** – **ЛЮБОВь**. С тем, **ГЕ/РОЙ** – **ВОИН**: **ВОИНЬ**, Тьму-**ЛОНО** идущий как **КРОТ**, **зеМЛЕКОп**: **ГЕю РОЮ**щий в ходе к **ЛУНЕ**, **ТРОНУ** **БОга** по Древним: ведь **Глубь** – **Высь**². **ЛУНА**, **Подземелье** – **ЦЕЛЬ** с **МЕРТ**ных: **ВРАТА**³, **КЛЮ**чник чей **ПЕР**сефона⁴; герой величайший – **Нил АрмсТРОНг**, до**РЫВ**ший до **Истины** **ПЕРВЫМ**, дойдя **ПРЕЖДЕ** всех до **Луны**.

Луна есть врата Неба. Взошел в них Христос в Воскресении⁵.

С тем, **восход** наш на **Луну** – **подви**г, равный по **Выси** свершенью **Его**, **Сына Неба** – с той **разницей**, что Он **вошел** в **лунны створы**, а **АрмсТРОНг** **извне ТРОНул** их.

Мах в **Авесте**, **Луна** – **горний Махитит** наш и **мах** крыльев, нам **данных** обрести его как **Глубь** свою, **Рука** **сильная** (*arm strong* (англ.)) **Пращур**ам. **Ею** был **Нил**, **Луны** сын.

Сердца этого **ум**, **слуга** **вЕР**ный, **достиг** он ее **без** **преград**, **тем** **почтенный** **Творцом** за **служенье** свое.

¹ **Герой истинный с тем есть любовник**, строй воинов лучший – любовников **строй** как Фиванский священный отряд.

² **Высь-и-Глубь**, **Луна**, **Истина**, **Землю** объемлет как **SUN** **дв**ича латки **начин**ку: **Ложь**, **сущую** с тем **меж Луной и Луной**. Рекут **Веды**: «Оно [слово «сатиям», истина – *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» – один слог, «ти» – один слог, «ям» – один слог. Первый и последний слоги – истина, в середине – ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна – это врата небесного мира», – написано в Каушитаки-упанишаде (I, 2).

⁴ Греками и отождествлявшаяся с Луной, миром чьим было им Подземелье, героям имущее вход.

⁵ Луна есть те самые врата в Царство Небесное, войти куда, по Иисусу, богатою сложней, чем верблюду пролезть через игольное ушко (Мф. 19:23-26).

Мистическое единство имен Нил Армстронг и Юрий Гагарин

Человек есть огонь Божий, душа («Я есть То» —
Веды); душа, ПСИхея есть ПТИца. ВЫСЬ
птиц, их ВЕЛичье (санскр. МАХАс) и Сила
(VIS (лат.)) есть ЛУНА, МАХ (авест.),
горний МАХити, МАХАнья ЦЕЛЬ.
Арм|стронг (англ.) — рука сиЛЬНАя: крыло,
Луны стяг; Гагарин — гагара, крылатость.
В мужах сих она — человечности пик:

*че'LOVE'чность — кРЫЛатость:
стремленье к Луне, Любви солнцу
на крыльях его: МАХи Ввысь как
рытье Вглубь лопатами крыл.*

Путь к Луне от Земли — от Лжи к Истине
путь, Стезя наша. Гагарин есть Альфа ее,
Армстронг — ее Омега, единые: Два как Одно.

А	Л	Ь	Ф	А
О	М	Е	Г	А

Луна — Земля: зеркало Мира как суть славной Встречи*

*Мы отправляемся в космос приготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом деле это не всё и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоёвывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустынные, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей.
Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало.*

Станислав Лем. Солярис

Встреча нас и Гостей — брeнья с Вечностью —
встреча Лжи, LIE (англ.) с A-LIE, Истиной
как плóти с голой душой. Луна — Alien, То;
Земля — Это: зеркальное ей от-Ра-жень-е**
Огня как В-селен-ной, Жены сущих жен:

Луна, ALIEN

NEILA, Земля

MOON

NEIL ARMSTRONG

* Число Мира (Вселенной) есть Три: Тьма и Свет, Богом цельные как Клеем их.

** Жень (кит.) — че'LOVE'чность: Вселеная, Мать как Людей
сущих Суть, Корнь Женезиса их.

Мне не нравится, что большинству людей я известен как тот самый парень с Луны. Мне кажется, что все мы глубоко внутри хотим, чтобы нас чествовали не за какие-то яркие вспышки нашей биографии, а за сумму всего, что было сделано, создано и сказано.

Нил Олден Армстронг

Подвиг — истинный смысл нашей жизни, соль дней: нет его — жизнь пуста. Подвиг есть Восхождение. Многие люди шли ввысь в жажде Неба. Но есть лишь один человек, первым в мире достигший вершины всех бранных, Луны. Превзойти его нам не дано, имя его — Нил Армстронг. Победы своей высотой (как Ум Сердца — Сердцу, святыне — адепт) муж сей равен Христу: жизни вечной податель — Луна, сущих Мать.

Свет щедрой, как солнце, улыбки его схож магично с гагаринским светом. О Ниле, Селены ловце, знаю я что и все. Но единый Предмет наш, Луна, сообщил мне о нем нечто большее. О том скажу.

Прашур ведал: Луна не придаток Земли — то **Причина**, сакрально сопряженная с нею как **Истина с Ложью**, Мать с **До|чер|ью**, Небо с нулем его. Истина есть Апогей, Высь — Мы Сами; Ложь — **Дол**: Мы в утрате Себя как без Целого часть, **дол**я злая. **Долг** наш, с тем, — **стяжанье Себя самих**, зов к чему древний — **О|ра|кул**, глас Феба благой. Посему в тайне глаз бранных, царь чей Ложь, рвемся мы к Истине, чтобы обрести ее как Корнь свой горний, с тем — страстно стремимся к Луне. Оттого беспримерная своим накалом борьба СССР и США за первенство в Космосе есть в сути **Лунная Гонка**: под зримостью спора — поход наш к Себе как к истоку река. Порыв сей — не случайность в понятии безбожно-пустом: **случай** — Истины **луч**, с ней **случающий** нас как Самими Собою. Им движимы, люди рванулись к Луне, и наружный уход сей таил, как Ум Сердце, **Воз|в|Ра|т**, в коем мы, вняв Оракулу, същем Себя.

Поход этот вершим людьми дважды. Сначала — как умный порыв к Луне как тайной Цели землян. Он и был свершен **NASA**, чье имя — суть **«НАША!»**, **победы одержанной клич**: **ost'**рый нос (санксп. **nasáa**), пробивший ход в Тайну, канал но**совой** (**nasal** (англ.)), — как проткнул носом острым своим **Бур-Ра-т-ино** таящий **Дверь** холст. Когда ж Цель, Луна явится людям, — вершим поход сей как штурм Неба, Истока: стяжанье Себя как **сердечный (моральный) поход**. Два движенья сих слиты друг с другом как **фор|ма** и Суть,

Ум и Сердце, — и с тем они есть ход один, чье свершение — Победа лю|дей: обретенье СебЯ как возврат в Я свое.

В знаньи верности сего смысл жизни посланца Земли Нила Армстронга прост как *поход к горней Цели живущих — Луне*. Вот черты его.

1. Путь, как и Цель, пара ей, — монолитная суть, камень. Коль так, то Гагарин и Армстронг в походе их лунном — суть Альфа и О|мега, Первое и Последнее, кои Одно. С тем, шаг первый Гага|рин|а в Высь и последний шаг Армстронга на лунный стол — шаг один, как един есть путь их. Неба (gaga|na — санскр.) дитя Юрий и Нил — оба рин|улись в Высь как *один человек*. Сам Нил знал это — отсель слова его, сколь для людей велик шаг, им свершенный: *с Земли — на Луну, от Лжи — к Истине, в Сердце как Суть — из Ума*¹. С тем, улыбка и лик сих *безумцев*, рискнувших головой — лик один и улыбка одна *как Шаг их*.
2. Как Латоны, Луны Грекам, сын Феб родился в мир с луком — Пифона убить, и в доспехах родилась Афина, — так *Армстронг пришел, снаряжён, в мир сей ради Луны*, кою рек стяжать Бог. Посему-то он — Арм|стронг, англ. «сильная рука», — ведь Рукой рук творящей была Древним Мать: Жена жен, Мир (Вселенная) как Дон|о сущих, Лун|а. Знак тому ж — имя Нил: водный Египта столп, черный ток в край живых из Дуата, земли мертвецов как *Дня сущих, Луны*²: *Дня-Н|о|д|я, Любви Дня*³, чьим послом был Нил Ол|ден.

Вселенная, Мать всех, приемлет лишь тех и лишь тем Глубь являет святую, кто чист как она. Верный долгу смельчак и враг лжи, Армстронг — тот, кто, как Ист|ина ч|ист, *был достоин Вселенной и чаши ее, Луны*, с тем — един с нею. *Идя к Луне умным путем, муж сей был Умом Сердца, Слугой — посему и достиг ее*; Ум-эгоист, неслужащий — в пути б сгинул сем под Селены мечом.

Свят владыка — слуга верный свят. Прямой знак тому — бум ленинградцев в приезд в град их Нила. Не идола толп зрил народ в нем — очьми душ зрил он *человека, впрямую при|льну|вшего к Матери как Богородице, русской Душе как Луне*, Ее светом светящего: зря Нила, зрил рос|сия|н|ин Ее, Суть свою, и Ее святость чтит. Посему День России 4 ноября — день иконы Казанской: Казан|ь — Causa, Луна как Мать, Тьмы казан, слепых Казн|ь⁴; имя Mos|Cov столицы Руси в сути есть

Mot|her Cow — Мать Корова: у Древ|них (детей Мира, Древ|а, послушных) — Луна, Дух (Cou (ег.)), Cow'знец форм.

3. Поскольку, рек Нил, вероятность успешной посадки на Луну NASA оценивало в 50%, полет к ней был, истинно, *жеребием*, в коем весы, где равны жизнь и смерть, в жизнь склонить молим Бога. «Орел или решка!» — рекли смельчаки, *вверясь Богу впрямую, как должно*. И Бог внял им: выпал орел. Так Рукою Господней, союзной с людьми, «Орел», челн землян, сел невредим на Луну.
4. Сакральной причиною приезда Армстронга в СССР было не участие в XIII-й ежегодной конференции Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) при Международном совете по науке, прошедшей в Лениниграде, а встреча со вдовами павших героев Вселенной, двумя Валентинами — Гагариной и Кома|ровой. Через них их мужьям Нил принес весть: Луна, Цель одна их — взята. Прах погибших героев чрез то *обрел Мир, Кам|ы Кам|ен|ь*, в Луне, Мэн|е скрытый.

Адепты безбожной науки мнят Космос за адский провал, зев ничто. Не таков был Нил Армстронг. В Луне, своей Цели, зрил он *т|вер|дь Всего — Кам|ен|ь Божьей Любви, Мир как Суть*. Полнотой этой, Нил, был ты сам, нам явивший всей жизнью своей, сколь *высок* че' LOVE'к и сколь м|ног|о он может шагая.

Поко|йся же *с Миром, геро|й*.

¹ Я имею в виду слова Армстронга о вступлении землян на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

² В сакральном познании Луна — равно и Надземелие, и Подземелье. Земля меж Луной и Луной — Ложь, обьятая Истиной сверху и снизу: второй, средний слог в слове «сатиям», «истина» (санскр.).

³ Тайный бранным День-Грань предьюольский, творящий год, клея из двух половин: без него год не сущ. Счастья кам|нь, зримый *оком Любви*, он — Прост|ранство без вре|мени: День-Миг, тождественный Вечности, День-год, обьявший дни все как корнь их: Жизнь — мгновенья свои. Таков Век Золотой, «век до вечный», каким есть сей День, бранным скрытый в Луне. «Книга выхода в день», Книга Мертвых египтска — о нем, херу| (ег.); херу|вим — дух его. День сей — мост от Зла к Благу, к Луне от Земли как *влюбленных Стезя* наикраткая: Лок|сия в Глубь за' VI|T'ок, док|он Тьмы, что у|лит|кой Шар|гея зовем; взошел ею в Вьсь Нил. Незакатным Днем сим, где ни утра, ни вечера нет, солнце наше — Луна, Огнь повсюдный, горящий не в небе — везде. О Дне этом снят фильм: <http://kinofilms.tv/film/31-iyunya-tv/13731/>.

⁴ Посему Мать в Руси испокон чтима выше, чем Сын, Жена больше, чем Муж, плод Ее.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Слово – Ово, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proot**kov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 3

Смертельные игры с Луной

Сакральная суть риска

**Риск наш брэнной плотью своей в сути —
тяга к Луне, нашей горней Отчизне.**

Единственная Цель, к которой сознательно или неосознанно, **явно** или **тайно** стремим че**LOVE**к, пленник до**льн**|его мира **Вражды** —
есть **IN**'ое: **Свобода**, **Любовь**, горний **край** как **Отчизна** его.
Вход в него есть **Лун**|а: шар **Любви**, **Тьмы** портал.

Шаг в **Иное** есть **рысканье**, **риск** — поиск **В**|ра|т, дело **Сердца**.
С тем, **всяк**, кто **рискует** собою — стучится в **Луну** как **Свободы** **LOVE**ц.
Так ударил стопами в нее **смельчак** **Армстронг**: **безумец**,
свершенье чье — **Шаг**, **Риск** **Ума**.

Риск есть шаг наш в **Свободу**, **Глубь** нашу: **рытьё**, труд **геройский**; **вершающий** его —
во|ин, странник **во** **Ин**|ь: в **Глубь** как **Лоно**. **Риск** есть **верность** **Небу** в **ступаньи**
Землэй: **Высь** есть **Глубь**. **Вход** в **Луну** как **Свободу** — для **брэнных** **игольное** ушко,
войти куда **шанс** **минимален**. **Риск** есть **этот** **шанс**: **Жизни** ради — **игра** с **Луной**
в **смерть***: **вольным** **брэнному** **стать** — **грань** **пронзить**, **скинув** **бренье** **своё**.

*Это тот самый минимальный шанс войти, протиснувшись как в узкий лаз, в **Свободу**, который, согласно **Кастанеде**, дается идущему (воину) **Силою** через **нагваль**, **наставника** его. О том сказано в книге:

...нагваль предоставляет минимальный шанс, но этот минимальный шанс не инструкции, подобные тому, что нужны тебе для обучения управлению машиной. Минимальный шанс заключается в осознании духа // (...) Нагваль привлекает точку сборки в движение, помогая разбить зеркало самоотражения. И это все, что может сделать нагваль. Действительной причиной движения является дух, абстрактное, то, что невозможно ни увидеть, ни оцутить, то, что кажется несуществующим, и которое тем не менее здесь. По этой причине маги утверждают, что точка сборки движется сама по себе. Или они говорят, что ее движет нагваль. Нагваль, будучи проводником абстрактного, позволяет ему выразиться через свои действия. (...) // Нагваль движет точку сборки, и тем не менее он сам не вызывает ее действительное движение (...) или, возможно, более уместно сказать, что дух выражает себя в соответствии с безупречностью нагваля. Дух может передвигать точку сборки при одном присутствии безупречного нагваля.

Карлос Кастанеда. Книга 8 «Сила безмолвия»

Использовать этот шанс может только идущий **налегке**; **отягченному** ж **зла**том, **сказал** **Иисус**, сделать это **сложней**, чем **верблюду** **продеться** в **игольное** ушко (см. приложения 5 и 6).

Приложение 4

Луна звенит

Миссия «Аполлон»:
главное открытие землян

Мнящие, что богатство достигшей Селены Америки
есть пыль и камни с нее, заблуждаются. Главное
достояние миссии «Аполлон» есть открытие
физической пустоты Луны: пустоты урны Истины,
Sat, и ворот в Небеса, какой знал ее Пращур. То –
полость как Полноть: Жизнь, Луню. Летя на Луну
за Иным, привезли мы оттуда Себя позабытых –
вот Камень, что нам достал с неба гигант «Сатурн-5*».

* В древнем Знании Пять есть число Человека: звезда, устремленная в Высь.

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например бессознательное¹, что характеризует Луну.

Оккультно-мифологический Зодиак
<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?
<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

Планета Луна — пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1969 – 1972). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США **Морис Юнк (Ун'к)** в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает **удар в колокол в церкви**. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезааясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех

испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов», свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Открытие это — опорно науке: з|вон лунный есть **блáговест Тьмы**, Пустоты **тленных глаз**:

ЛУНА вне — **НУЛЬ** внутри

Глубью горней звеня, **Луна — колокол Бога**, звонящий по нам: по бессутности Суть, по пустой части Целое, Мать² по ди|тяти с|леп|ой. Т|айн|ы го|нг, то — глас Сердца, стезя нам в Корнь наш. Знал мир древ|ний: Луна пуста — ибо По|дн|а она. Отождествляя ее с Великой Бо|гин|ей как Космосом, Лоном всех, бывшем Ко|ров|ою, go (санскр.) в 'star' (Египту — Нут), П|ращу|ры зрили, что плотски она — пол|ый шар: **Пол|ность, Дух — очам бранным пуста, ведь пусты есть они**. Само слово Л|ун|а кажет полость ее слогом дырности un, без [всего], в середине. UN (лат.) = EN (греч.). Лун|а — лун|ка: выемка Тьмы, Нут|ра в ней. Так зрил Лон|ом (Пещ|ер|ой) ее К. Г. Юн|г. По-сан|скрит|ски Луна — Чан|дра: чан (бак) — дыра, полость: в Сем — То. Мать всех как **Лю|бо|вь** самое, у Ин|дий|цев она — Глас как Речи богиня Вак. Вак|х, он же Бах|ус, бог М|ЕН|ы, Луны (греч.), мен|а д во|ждь — суть Бак с Пус|то|то|ю в нем (отсюда — Бах: му|зык|ант — душ зв|она|рь), Vo|id (англ.), что взывает: во|йд|и!; А|пол|дон, Луны сын и связной с ней (ведь Лето, Латона — Луна) — Бак|хий: п|лю|щ, к Луне вьющийся, в сути — Вакх сам; Пан (греч. Всё), лик В|селен|ной (При|род|ы: при Род|е, Творце (стар.) второго), родня Вакха — Pus (инд.-евр.), в Ведах — Pus|han, Пут|и ст|ра|ж. Глубь Луны, Mun|dus (Мир), Хор душ, в Moon, Суть звеняща — в сем пан|цир|е, moon'дире Ра|к (в Зодиаке — знак лунный), глаз бранных Дыра. Как Селен|а, Сок|Ра|т-Силен Миром pus'ат, им силён как познавший Себя Пустотой³. Ось (Кол) глаз, кóла (круга — стар.) их Центр, Цель наша — вот Кол|о-Кол горний, Луна, з|рачок в оке людском: Мир и очи — одно. S|enter — enter: центр — вход в То;

сред|ина — инá как в|Ра|та в Бога нам, и Ему в нас — врата ж; глас — глаз: Кол|око|л — Око Творца, коим зрит Он в мир сей: в свитках древних — Луна.

Звон ее — в сердце свят. Арм|стронг⁴, первый землянин на ней, рек о том: «Я уверен, что число сердцебиений каждого человека сочтено еще при рождении. Я не хочу знать, сколько сердцебиений у меня в запасе. Я лишь хочу прожить жизнь, в которой **каждый удар сердца — это удар колокола**». По воспоминаниям моей матери, первым произнесенным мной в жизни словом было «Луна», а первым ярким впечатлением — песня «Колокольный звон» о жертвах Бух|ен|вал|ьда. Услыхав ее двухлетним малышом, в молчании я долго переживал услышанное, вслед за чем потребовал у родителей бумагу и карандаш и воскликнул: «**Я нарисую колокольный звон!**».

¹ Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную, Тайну глаз бранных.

² С Богом Мать сущих, Луна-Корова едина как Д|лан|ь Его, Власть, слог чей — gov, зримый в словах «говядина», «говенье», «gov|er|n|men|t». Бла'gov'ест — голос Ее: установленный сейсморазведкою периодичный сигнал Недр, велящий планете звенеть (по оценкам ученых, источник его залегает на глубине порядка 900 км).

³ Речь идет о великом Сократовом изречении «Я знаю, что ничего не знаю»: знать незнание свое бранным нам — ведать Мир, Пустоту как Себя Самое.

⁴ Фамилия эта переводится с английского как «сильная рука»: Луна, Мать, Кем жил Нил. Египтянам и Грекам была она сердцем Того, Подземелья, отколь текла к нам кровь Жены этой — Нил, «река черная»: То, Луна — Тьма.

Приложение 5

К БОГУ ЧРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО

Сакральный смысл Служения

*В мире сем, где царь ложь, Истина — Наименьшее.
С тем-то и ищем ее мы, подобно игле в стоге сена.
Найти ее нам — скинув лишнее, стать как она.*

*Задача познания Себя, возглашенная
Дельфийским оракулом как главный
труд наш, есть труд очищения нас
от налета стороннего на тверди Сути*,
вершимый единственным способом:
безжалостным и добровольным
продавливанием души чрез Узкие Врата.*

**Иллюзии как пелены, скрывшей эту Реальность.*

*Пифия, восседающая на медном треножнике над дырой в Нижний мир
в храме Аполлона Пифийского в Дельфах.*

Согласно легенде, в Иерусалиме одни из ворот назывались Игольное ушко: верблюд в них мог пройти лишь со снятой поклажей и без наездника.

СлУЖЕНье есть к БОгу полет одИНОКий:
СТЕЗЯ, птица чья Человек, при ИНОм SOLO-WAY.
ЖИТЬ – служИТЬ: ПЕТЬ идя, чтоб уСПЕТЬ
до уСПЕНЬЯ вЗОИти в Дом-без-сна¹.

ЧЕЛОВЕК СОЛОВЕЙ

Бог есть СЕРдце В СЕЛЕННОЙ как ЦЕЛЬ, коей ЦЕЛЫ мы;
Путь – Ум при Нем². В Лоно, ИНь (кит.), сТУпая сие,
человек – ВОИН. Высь, Цель есть ГлУБь; воин –
РОЮщий в НЕБО: ГЕРОЙ, ГЕНий кРЫЛ как ЕРО'та
SOL'ДАт. Сердце чтить – Сердцем быть:
слУЖа Богу – мы в Боге УЖЕ.

Одинокость – поход нагишом: сутью голой СВОЕЙ
без иНОГО – в РАЙ Божий. Так НАГ САМ-У-РАЙ. СМЕРТю
друг (ДВЕРь – она), трУДный путь ищет он – УЗкий
в днях: УЖЕ – значит ВЕРней погрУЖЕНИЕ, мУЖЕСТВА
труд. Лоно, Тьма – Тяжесть, Груз: ПУЗО Пана (PUS
(инд.-евр.)), Мир, к ГосПОДУ ПУТЬ. УЗОСТЬ – УЗЫ
д'УСН'и и УЗДА, ТЕСНОТА как ЛЮБОВь, сущих
МУЗЫКА: СÁУСа³, мощь МУЖИКА, Ума – Сердце.
СЛУЖЕНЬЕ – СУЖЕНИЕ: в ТОЧку как Суть, коя Бог,
вечный СУЖЕННЫЙ наш; стезя ДОЛЖНАЯ – ГОЛЫХ
и ГОЛКА с УСН'кóм горних ВРАТ как скРЕБком,
что сДИРАет с ЛЮДЕЙ ШЕЛУху (ибо ТЕРнии,
ТРУДНОСТИ – ТРУТ как наЖДАК):
с Я не-Я, – чтоб слились с Богом мы.

Ибо Я наше — Он.

¹ Сон есть обратимый отход души в Вечность к дыханью сей Сутью: мир дольний – уДУШье ДУШИ. Вшедший в Рай, Небом ставший – не спит: сон он сам.

² Ум Сердца, Слуга – антипод себялюбца Ума Ума, Тупика как дыры от Пути.

³ Причиня (лат.).

Приложение 6

АНХ: ЛУННАЯ ПÉТЛЯ СВОБОДЫ

Сакральная сущность креста Египтян

Суть Кр'EST'a, ключа Жизни — загадка страданья
и Радости, мрака и Света, греха и SPACE'ния.
Крест Египтян Анх, венчаемый пётлей в|ра|т в Небо
как лазом всем мбгущим вл'EST'ь* нагишом, голых
ушкой игольным — тому знак прямой.

** Стезя в Царство Небесное есть Узкий Путь в Высь как Глубь (ибо Два сих — Одно), и врата его — тесные.
Узость есть Щель: скребок людям от Суты отгять шепуху. О Пути этом Веды рекут: «Древний, узкий путь,
ведущий вдаль, повстречался мне, найден мной. // Мудрецы, знатоки Брахмана, отрешенные, идут по этому пути,
из этого мира вверх, в небесный мир» (Брихадараньяка-упанишада, IV, 4, 8). «...Подобен отточенному острию острого
ножа, // тяжел и непроходим // этот путь. Так говорят мудрецы» (Катха-упанишада, I, 3, 14). О вратах пути этого рек
Христос ученикам Своим: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель,
и многие идут ими; // потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13-14).
Он учил также: «истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:23-24). Врата эти — щель
(просвет) в С|в|ободу, чей поиск — труд во|ин|а: выбор, что выборон нами: пройти — есть прод|ра|ться. О том
сказал Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый день идет за них на бой» (ср. лат. Vivere militare
est — «Жить — есть с|ра|жаться»: к Ра, Господу, |маться| борьбою; бороться — бурить к Богу лаз). С тем,
служенье — суженье: ход Узкой Стезей в Лоно сущих, Инь (кит.) как Себя Самое через борьбу. Рек
Некрасов об этом: «Средь мира дол|ного / Для сердца вольного / Есть два пути. // Взвесь силу гордую, / Взвесь волю
твердую, — / Каким идти? // Одна просторная / Дорога — торная, / Страстей раба, // По ней громадная, / К соблазну жадная /
Идет толпа. //...// Другая — тесная / Дорога, честная, По ней идут // Лишь души сильные, / Любвеобильные, / На бой,
на труд». Суженный — суженый: Путь, Богом даденный нам как Свобода и Долг наши, Я и не-Я.

Узкий Путь в его первом значении есть путь прямого, кратчайшего восхождения в Дом Бога, явленный жезлом Меркурия,
Кадуце|ем (du|sel|je — вест| (лат); отсюда — вожд|енья слова «виа|дук», «дюк» и «дуче», «ду|к|ат» (злато, путь: цель — одним,
другим — средство), «кон|дук|тор»), противен он данному жезл сей обвившими змеями широкому и извилистому эволюционно-
спиральному пути, коим стадно идут люди в Дом этот, сущих Исток. Узкий Путь есть стезя шириной в человека, всходящая
в Царский Покой пирамиды Хе|о|пса — «Покой Совершенство» как чертог Посвящения, вход куда — род узких врат. Ими ж
был Ра-Сет|ау, проход в мир иной, коим входит бог Ра: имя это дословно и есть «Дверь Протаскивань»: прот|аскивать —
значит протискивать. Промыслом Божиим, всякое восхождение с гибельным риском, геройский ход м|о|г|х, свершается
цепью, где каждый идущий — один как звено, цепь же вся — шириной в одного: Тьму, Монаду, Щель в Бога.

Таков есть ряд числ — к Богу Путь, где любое звено — Тьма: Путь-Цель как единая Суть.

*Анх, коптский крест — символ, ведущий своё происхождение из древнего Египта. Известен как египетский иероглиф, а также как один из наиболее значимых символов древних египтян. Также известен как «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни», «узел жизни», «крест с петлей», «египетский крест», «круг ансата» (лат. *Cruz ansata*). Представляет собой крест, увенчанный сверху кольцом.*

Википедия

В мире сем Крест — страдания знак, корнь чей есть тцета
дольних, рабов тьмы, идти, ДО/СТ ИГА/я, в С/в ОБОД/у,
Высь. Ибо лишь в Ней — РА/ДОСТ/ь: суц'EST'вовать, EXIST —
есть восхо/ДИ/ть, стяжать Выход, EXIT: в Бога, Суть.
Имя АН/ТРОП/ОС, человек (греч.), с тем — «единый
с ТРОПой»: стезей в То, Волю суцх*.

Идея страданья в кресте христиан — человек,
ноги чьи слились в столб, два в одно: **неспособный шагать**.
Его кажет Четверка креста; человека ж ходящего явь,
ног чьих две — Пять, число Человека как Выси з/в/ЕЗ/ДА.

Смещенной от центра вверх планкою крест христиан
кажет Воли стезю — вы/ход в Небо; само ж Небо — ДуХ
как Цикл, чтимый Эл/ЛАдой в ДеХаде, Де'SAT'ке Х —
в кресте сем есть ТАйна. Крест же египетский — являет
его своей петлюю, лазом в То: хРАМ и вРАта — одно.

Явь Духа, Цикла, в сем мире — Луна как в/РА/та в горний к/РА/й: ими
зрят ее Веды**. С Луной, ЦИ (кит.), петлюю, крест — человек с гоЛОВОй
на плечах как причиной своей. Таков Ан-Х: «нераздельный с П/РИЧ/ИН/ОЙ»,
Дехадой как Ист/ИН/ОЙ, SAT: Cruz an-SAT-а, Крест выхода в То, суцх День
(ХЕРУ (ег.)), как стяжанья Себя Самого, в коем всяк — ХЕРУвим, дух крылат.
Книга Мертвых егиПЕТска с тем и звалась в земле сей Книгой выхода в День.

**Крест Христов, коптский крест — оба служат Причине, но в первом
Причина есть Тайна, второй — Явь ее как оптичность очей.**

Таков он, крест ЕгиПТА, чей ПТА/Х, он же Ра — Бог богов,
Воля суцх крылатая: ПЕТля, учащая ПЕТь.

* Частицы а- и ан- (in (лат.)), зримые нынче как «без», отделенность-лишенность, — на деле, противно
тому, значат «со-», «вместе» — слитность в себе брэнной Двоицы властью Царя, Одного.
Яркий знак тому — имя азот, мнимое за «безжизненный», тогда как истинно оно есть
«неотделимый от жизни», чему явь азот в круге жизни земной как процессов ее столп.

** «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна —
это врата небесного мира», — сказано в Каушитак-упанишаде (I, 2).

Приложение 7

ВЫСШИЙ БОГ, ЦАРЬ НА ТРОНЕ ЛУНЫ

Лунное божество Каабы: Бог богов

Вас не удивляет то, что символом ислама есть полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается и заканчивается появлением полумесяца в небе?

Что мусульмане молятся в направлении черного метеорита Каабы?

Макам, находящийся рядом с Каабой, увенчан символом Лунного Божества.

Каждая мечеть увенчана символом Лунного Божества, и флаги арабских государств несут на себе этот знак.

В прошлом — идол языческого пантеона, а ныне — бог ислама: такова удивительная судьба Лунного Божества Каабы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА АЛЛАХ

Слово «Аллах» происходит от составного арабского слова «Аль-Илах». Аль — определенный артикль, а Илах — арабское слово «Бог». Мы тотчас видим, что:

1. Аллах — не имя собственное, а родовое название, подобное слову «Эль» в иврите, использовавшееся для обозначения любого божества.
2. Аллах — не иностранное слово (заимствованное, например, из Библии), а чисто арабское.
3. Также не следует сравнивать слово Аллах с ивритским или греческим словом Бог (Эль или Теос), потому что «Аллах» — чисто арабское слово, используемое для обозначения арабского божества.

Аллах был божеством языческих арабов задолго до ислама.

- «Аллах — это доисламское имя, относящееся к вавилонскому Беллу» (James Hastings).
- «Имя Аллах найдено в арабских доисламских надписях» (Encyclopedia Britannica).
- «Арабы еще до Мухаммада поклонялись божеству по имени Аллах» (Encyclopedia of Islam).
- «Аллах был известен доисламским арабам; он был одним из божеств Мекканцев» (Encyclopedia of Islam).
- «Илах фигурирует в доисламской поэзии. При частом использовании Аль-Илах был сокращен до 'Аллах'» (Encyclopedia of Islam).
- «Имя Аллах появилось до Мухаммада» (Encyclopedia of World Mythology and Legend).
- «Происхождение имени Аллах возвращает нас к доисламским временам. Аллах — не общее имя, обозначающее Бога, поэтому мусульманин должен использовать другое слово, если хочет сказать о каком либо ином божестве» (James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics).
- Ученый из Гарвардского университета, Генри Смит, констатирует: «Аллах уже был известен арабам» (The Bible and Islam).

Доктор Кеннет Крагг, бывший редактор академического журнала «Muslim World» и выдающийся ученый исламовед, пишет: «Имя Аллах присутствует в археологических и литературных памятниках доисламской Аравии» (The Call of the Minaret).

Сезар Фарах в книге по исламу пишет: «Нет причины принимать идею, согласно которой Аллах пришел к мусульманам от христиан и евреев» (Islam: Beliefs and Observations).

Согласно востоковеду Э.М. Вэррай, чей перевод Корана используется поныне, доисламский культ Аллаха, как и культ Ваала, является астральной религией, в которой фигурировали солнце, Луна и звезды. В древней Аравии бог солнца был женским божеством, а Луна — мужским.

Согласно многим ученым, среди которых Альфред Гуиллам, бог Луны имел разные имена, и одним из них было имя Аллах.

«Имя Аллах использовалось как личное имя лунного бога в дополнение к другим титулам. Лунный бог Аллах был женат на богине солнца, вместе они породили трех богинь: Аль-Лат, Аль-Узу и Манат, — которых называли дочерьми Аллаха. «Дочерей

Аллаха, наряду с самим Аллахом и богиней солнца, считали высшими богами. Они располагались на верхнем уровне арабийского языческого пантеона» (Robert Morey, The Islamic Invasion).

Хорошо известен факт, что в доисламские времена полумесяц был символом культа лунного бога как в Аравии, так и повсюду на Ближнем Востоке. Археологи обнаружили многочисленные статуи и иероглифические надписи, в которых полумесяц помещен над головой божества, что в символической форме обозначает лунного бога. В то время как на всём древнем Ближнем Востоке Луне поклонялись как женскому божеству, арабы рассматривали её как мужское божество.

В Месопотамии шумерскому богу Нанне, названному аккадцами Сином, особенно поклонялись в Уре, где он был главным богом города, а также в городе Харран в Сирии, который имел близкие религиозные связи с Уром. Тексты угаритов показывают, что там лунному божеству поклонялись под именем Ур. На памятниках бог обозначен символом полумесяца. В Хацоре, в Палестине, в маленькой святыне хананеев позднего бронзового века была обнаружена базальтовая стела, изображающая две поднятые к полумесяцу руки, указывая, что святыня была посвящена лунному богу. Культ лунного божества, в противовес религии Яхве, был также постоянным искушением израильтян.

«Племя Курайш, в котором родился Мухаммад, было особенно предано лунному божеству Аллаху и трем его дочерям, выступавшим посредницами между людьми и Аллахом. Культ трех богинь, Аль-Лат, Аль-Узы и Манат, играл важную роль в Каабе в Мекке. Имена первых двух дочерей Аллаха являются женскими формами имени Аллах. Отца Мухаммада звали Абд-Аллах, дядю Мухаммада звали Обейд-Аллах. Эти имена говорят о личной преданности, которую семейство Мухаммада питало к культу лунного бога» (Robert Morey, p.51).

История показывает, что прежде чем возник ислам, в Аравии поклонялись лунному богу Аллаху, который был женат на богине солнца. То, что Аллах был языческим божеством в доисламские времена — неопровержимо. Мы должны ответить на вопрос: почему Мухаммад назвал бога ислама именем языческого божества?

В доисламские времена идол Аллаха вместе с другими идолами стоял в Каабе. Язычники молились по направлению к Мекке и Каабе, поскольку там находились их боги и главный среди них — Аллах.

Востоковеды признают, что культ лунного бога простирался далеко за пределы Аравии. Весь плодородный полумесяц был вовлечен в лунный культ. Можно понять, почему ранний ислам имел успех среди арабских племен, которые традиционно поклонялись Аллаху как лунному богу. Можно также понять, что **использование полумесяца как символа ислама, фигурирующего на флагах исламских государств и венчающего минареты, является возвратом к дням, когда в Мекке поклонялись Аллаху как лунному богу.**

В отличие от большинства христиан, образованные мусульмане знают об этом факте. Роберт Мюррей пишет об этом: «В одной из поездок в Вашингтон я беседовал с водителем — мусульманином из Ирана. Когда я спросил его, почему ислам использует символ полумесяца, он ответил, что это древний языческий символ, широко используемый на Ближнем Востоке, и что этот символ помог мусульманам привлечь к себе множество людей. Когда я заметил, что слово Аллах использовалось в культе лунного бога в доисламской Аравии, он согласился с этим. Когда я сказал, что ислам и Коран можно объяснить в понятиях доисламской культуры, он также согласился с этим. Он рассказал мне, что закончил университет и всю жизнь пытался понять ислам. В результате он потерял веру. Значение доисламского происхождения имени Аллах не может быть переоценено».

Что особенно интересно, так это параллели между развитием ислама и католической церковью. Обе абсорбировали языческие идеи, чтобы привлечь новообращённых. Мухаммад не был одинок в своем плагиате из других религий.

РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ ПОД РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ ПОКЛОНЯЮТСЯ РАЗНЫМ БОГАМ

Главный результат моих исследований состоит в том, что все религии имеют разные концепции божественного. Яхве, Аллах, Вишну и Будда — это не одно и то же. Разные религии не поклоняются одному Богу под разными именами, поэтому использование слова Бог в описании божества является некорректным и мы должны использовать конкретное имя бога. Игнорирование существенных различий, отличающих мировые религии, есть оскорбление их уникальности.

Яхве (бог Библии) не является Аллахом (богом Корана), и не является Вишну (богом Вед), и не является богом Буддистов и т. д. Есть фундаментальные различия между Яхве и Аллахом — в личных признаках, богословии, морали, этике, эсхатологии и теократии. Они представляют два разных духовных мира. И когда мы обнаруживаем дальнейшее раскрытие Яхве через Иисуса, мы видим ещё большую пропасть меж Библией и Кораном.

АРХЕОЛОГИЯ ЛУННОГО БОГА

Мусульмане поклоняются божеству по имени Аллах и утверждают, что в доисламские времена Аллах был библейским богом Яхве, богом патриархов, пророков и апостолов.

Ахмед Дидат, известный мусульманский апологет, утверждает, что слово Аллах является именем Бога Библии и происходит от слова «Алелуйя», которое трансформировалось в «Аллах-луях» (Ahmed Deedat, What is His Name). Это утверждение показывает, что Ахмед Дидат не знает иврита, поскольку слово «Алелуйя» является глаголом «восхвалим», стоящее перед именем Яхве оно буквально означает «восхвалим Яхве». Другие «библейские» аргументы Дидата также абсурдны. Он утверждает, что слово «Аллах» никогда не осквернялось язычеством. «Аллах — уникальное слово для единственного Бога, вы

не можете произвести женское из Аллаха», — говорит Дидат. Но Дидат умалчивает о том, что одну из дочерей Аллаха звали «Аль-Лат», и что она была женской ипостасью Аллаха. Проблема здесь в мусульманских претензиях к непрерывности: от иуданзма к христианству, а затем к исламу, а также в их стремлении исламизировать евреев и христиан. Если Аллах — часть потока божественного откровения в священном писании, то он является следующим шагом библейской религии: мы все должны стать мусульманами. Но если Аллах был доисламским языческим божеством, то мусульманские претензии на священное наследство не имеют оснований.

Религиозные претензии часто рушатся в результате археологических свидетельств. Археологи обнаружили храмы лунному богу повсюду на Ближнем Востоке. **От гор Турции до плёсов Нила самой широкораспространенной религией древнего мира был культ лунного бога.** Он был даже религией патриарха Авраама, до того как Яхве раскрыл себя и приказал ему оставить дом в Уре халдейском и перебраться в Ханаан.

Шумеры, первая грамотная цивилизация, оставили множество глиняных табличек, описывающих их религиозные верования. Как показано Съёбергом и Халлом, древние шумеры поклонялись лунному богу, который имел много различных имён. Самыми популярными были Нана, Суен и Асимбаббар (Mark Hall, A Study of the Sumerian Moon-God).

Его символом был полумесяц. Учитывая количество артефактов, относящихся к культу лунного бога, ясно, что это была доминирующая религия в Шумерии. Культ лунного бога был самой популярной религией повсюду в древней Месопотамии.

«Ассирийцы, вавилоняне и аккадцы преобразовали слово Суен в Син — их любимое божество» (Austin Potts, The Hymns and Prayers to the Moon-God). Профессор Поттс пишет на сей счет: «Имя Син, по существу шумерское, было заимствовано семитами».

В древней Сирии и в Канне лунный бог Син обычно изображался Луной в ее возрастающей фазе. Иногда полная Луна помещалась внутри полумесяца, чтобы подчеркнуть все фазы Луны. Богиня солнца была женой Сина, а звезды были их дочерьми. Например, Иштар была дочерью Сина (Ibid., p.7).

Символ полумесяца обнаруживается повсюду в древнем мире: на оттисках, стелах, глиняной посуде, амулетах, глиняных табличках, цилиндрах, весах, сережках, стеновых фресках и так далее. В Тель-Эль-Обейде был найден медный теленок с полумесяцем на лбу.

В Уре, на стеле Ур-Намму символ полумесяца помещен над богами, потому что **лунный бог был главою богов.** Даже хлеб пекли в форме полумесяца, как акт преданности лунному богу (Ibid, pp.14-21).

Жертвы лунному богу описаны в текстах Рас Шамры. В текстах угаритов, лунного бога иногда называли Кусу. В Персии, так же как и в Египте, лунный бог изображался на стеновых фресках и в заголовках уставов. Он был судьей людей и богов.

Ур халдеев был столь привержен лунному богу, что в табличках того периода его иногда называли Наннар. Храм лунного бога был раскопан в Уре сэром Леонардом Вуллей, им было найдено много артефактов лунного культа, которые сегодня демонстрируются в Британском Музее.

В 1950-х годах главный храм лунного бога был раскопан в Хацоре в Палестине. Были найдены два идола лунного бога, каждый является статуей человека, сидящего на троне с полумесяцем на груди. Сопровождающие надписи поясняют, что они являются идолами лунного бога. Несколько статуй меньшего размера были идентифицированы по надписям на них, как дочери лунного бога.

В 1940-х годах, археологи Катон Томпсон и Карлтон Кун сделали несколько удивительных открытий в Аравии. В течение 1950-х годов Уэнделл Филлипс, В. Олбрайт, Ричард Бауэр и другие раскопали участки Катабан, Тимна и Мариб (древняя столица Сабы). Были собраны тысячи надписей со стен и скал в северной Аравии, обнаружены барельефы и жертвенные чаши, используемые в культе «дочерей Аллаха». Три дочери, Аль-Лат, Аль-Уза и Манат, иногда изображались вместе с Аллахом, лунным богом, обозначенным полумесяцем над ними.

Что же касательно Аравии? Профессор Кун пишет о том: «Мусульманам ненавистны традиции доисламского язычества, поэтому они стремятся исказить доисламскую историю» (Carleton S. Coon, Southern Arabia).

В течение XIX столетия Арно, Алеви и Глайзер прошли южную Аравию и раскопали тысячи сабеянских, минеанских и карабанских надписей, которые впоследствии были переведены. Археологические находки демонстрируют, что доминирующей религией в Аравии был культ лунного бога. Ветхий Завет постоянно осуждал культ лунного бога. Если Израиль впадал в идолопоклонство, то это обычно был культ лунного бога. Во времена Ветхого Завета (555-539 до н.э.) Набонид, последний царь Вавилона, построил Тайму в Аравии как центр лунного бога. Берт Сегаль пишет: «**Звездная** религия южной Аравии всегда была во власти **лунного** бога с различными вариациями» (Berta Segall, The Iconography of Cosmic Kingship). Многие ученые также отмечают, что имя лунного бога Син является частью таких арабских слов как «Синай», «дикая местность Син» и т.д.

Когда в других местах популярность лунного бога ослабла, арабы по-прежнему оставались верными ему, утверждая, что лунный бог является самым главным из всех богов. Они поклонялись 360 богам в Каабе в Мекке — и лунный бог был главным среди них. **Мекка фактически была построена как святыня лунного бога, именно это сделало Мекку священным местом арабийского язычества.**

В 1944 году Катон Томпсон в своей книге «Гробницы и лунный храм Нурейда» рассказала что открыла храм лунного бога в южной Аравии. В этом храме были найдены символы полумесяца и 21 надпись с именем Син. Был также обнаружен идол,

являющийся, вероятно, самым лунным богом. Это позже было подтверждено другими известными археологами (See: 1. Richard Le Baron Bower Jr. and Frank P. Albright, *Archaeological Discoveries in South Arabia*; 2. Ray Cleveland, *An Ancient South Arabian Necropolis*; 3. Nelson Gleuck, *Deities and Dolphins*).

Открытия показывают, что храм лунного Бога использовался даже в христианскую эру. Свидетельства, собранные в северной и южной Аравии, демонстрируют, что культ лунного бога был активен и в дни Мухаммада, и он той порой был доминирующим.

Согласно многочисленным надписям, имя лунного бога было Син, а его титул — Аль-Иллах, «божество», указывая, что он был высшим среди богов. Кун пишет: «Бог Ил или Иллах, первоначально, олицетворял лунного бога» (Coon, Southern Arabia).

Имя лунного бога Аль-Иллах было сокращено до «Аллах» еще в доисламские времена. Языческие арабы использовали слово «Аллах» в именах, которые давали своим детям, примером являются имена отца и дяди Мухаммада. Тот факт, что имя Аллах использовалось в именах людей, свидетельствует, что культ лунного бога Аллаха был активным и при жизни Мухаммада. Профессор Кун говорит: «Благодаря Мухаммаду относительно неизвестный Илах стал Аль-Иллахом, богом Аллахом, высшим существом».

Этот факт отвечает на известный вопрос: «Почему слово Аллах никогда не упоминается в Коране?» — потому, что языческим арабам было известно, кем является Аллах.

Мухаммад был воспитан в религии лунного бога Аллаха. Но он пошел на один шаг дальше, чем его языческие соплеменники. В то время как те полагали, что лунный бог Аллах является самым главным богом их пантеона, Мухаммад решил, что **Аллах будет не только самым главным, но и единственным.**

В действительности он сказал: «Слушайте, вы уже верите, что Аллах является самым главным из всех богов. Все, что я хочу, чтобы вы согласились с тем, что он — единственный бог. Я не убираю Аллаха, которому вы поклоняетесь — я только убираю его жену, его дочерей и всех других богов». Это видно из первого пункта мусульманского кредо, где говорится, что не «Аллах великий», но «Аллах самый великий», то есть является самым великим среди богов. Мухаммад сказал, что Аллах самый великий, аннулируя тем самым других богов.

Языческие арабы никогда не обвиняли Мухаммада в проповедовании Аллаха, отличного от того, которому они уже поклонялись. Иными словами, Аллах уже был их языческим богом; о том же свидетельствует и археология.

Мухаммад, таким образом, пытался пойти двумя путями. Язычникам он сказал, что все еще верен лунному богу Аллаху, а евреям и христианам — что единый Аллах является также и их богом. Однако евреи и христиане, которые поклонялись Яхве, знали, кто такой лунный бог, и отвергли Аллаха как ложного бога.

Аль-Кинди, один из ранних христианских противников ислама, указывал, что ислам и его бог Аллах пришли не из Библии, а из язычества Сабеев. Сабеев поклонялись не богу Библии, а лунному богу и его дочерям Аль-Узе, Аль-Лат и Манат (Three Easy Christian-Muslim Debates).

Доктор Ньюмен заявляет: «Ислам проявляет себя как отдельная и антагонистическая религия, возникшая из идолопоклонства».

Исламский богослов Сизар Фарах заключает: «Нет никакой причины, принимать идею, согласно которой Аллах пришёл к мусульманам от христиан и евреев» (Caesar Farah, *Islam: Beliefs and Observances*). Языческие арабы поклонялись лунному божееству как высшему, но это не было библейским единобожием. Несмотря на то, что Аллах был главнее других богов и богинь, он оставался божееством языческого пантеона.

Теперь вас не удивляет то, что символом ислама является полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается и заканчивается появлением полумесяца в небе?

Использование в исламе символа Лунного Божества отражает как языческое прошлое арабов, так и языческую преемственность ислама.

Источник: Investigate Islam

<http://islamic.narod.ru/proish18.htm>

(материал содержит ряд бесценных визуальных иллюстраций древнейшей природы Лунного Божества, не представленных здесь)

Приложение 8

Сила любви

Сказка

Восславим Творца, о друзья! Дел великость Его — малым нам назидание.

Некий Ученый, пленившийся песней Соловья, задумал постичь ее тайну. Часами, забыв о других весьма важных занятиях, слушал он вольную птицу в саду, но искусство ее оставалось ему все такой же загадкой. Он хотел разузнать все у самого Соловья, но это был гордый Ученый, и он не любил быть просителем. Однако же любопытство его взяло верх.

— Послушай, Соловей, — обратился он к птице важно, — я познал мудрость многих наук, но не могу понять: отчего и как ты поешь?

— Пой — и поймешь, — сказал Соловей.

— Что за странный совет! — удивился Ученый. — Или не видишь: я не артист. Мелодия твоей песни томит меня как ничто в целом мире. Поведай же, прошу, ее секрет!

— Пой, — сказал Соловей, — мне нечего добавить к этому.

Гнев затуманил взор Ученого.

— Упрямец, — зло прошептал он, — ты вздумал смеяться надо мной! Вот как ценима моя благосклонность. Ты не желаешь открыть мне свою тайну? Так погоди же, я возьму у тебя ее сам!

Он поймал певца и посадил его в клетку. Но в неволе Соловья будто подменили: он перестал петь!

— Эй, приятель, куда подевалась твоя песня? — досадливо вскричал Ученый, но ответом ему было глубокое молчание. «Должно быть, Соловей утаил ее в своем горле. Проклятая птица! А ну-ка погляжу, какие рулады она посмела скрыть от меня».

И сказав так, служитель науки убил прекрасную птицу. Острым лезвием он рассек ее горлышко, но не нашел ничего кроме бездыханной плоти. Тогда он решил искать глубже. Вспоров нежную грудку, он извлек внутренности и долго колдовал над ними, взвешивая и наблюдая в микроскоп.

Он очень старался, этот достойный Ученый, трудясь день и ночь без сна и отдыха. Увлечшись, он позабыл, чего искал вначале. А когда тетрадь его распухла от множества пометок, написал мудреный трактат «О Соловье», на треть из латинских слов и на четверть из греческих.

Трактат принес Ученому успех. Сановный двор воздал ему хвалу, и сам Первый Министр увенчал его венком из лавра. Седые академики рукоплескали его открытиям. Коллеги наперебой расточали похвалы.

— Какой талант у этого Ученого! Какой пытливый ум! — восторгались одни.

— Подумать только, он первым в мире исчислил объем соловьиных легких! — упоенно вторили им другие.

— И гортань, — поражались третьи, — он измерил ее как никто доныне! Есть ли равный ему в науке опыта?

Грудь Ученого украсили медалью. Она была из чистого золота, и Ученый мог по праву гордиться ею: ведь он так славно потрудился!

Ученый ликовал. К его возвращению прислуга навела в доме образцовый порядок. Когда вся обстановка сияла великолепием, взгляд горничной упал на труп небольшой птицы, одиноко лежащий на столе хозяина.

— Что за гадость! — всплеснула руками служанка. — И как это я не заметила его раньше?

И она смахнула легкие останки в корзину для мусора.

* * *

— Хвала, хвала Ученому! — трубили на всех площадях глашатаи.

— Почет и уважение умнейшему из граждан! — зывали риторы в Высоком Собрании. Простодушный народ не мог сдержать радости слыша эти слова. Смех и веселые возгласы звучали окрест. И посреди этого ликования лишь один человек не спешил разделить его, оставаясь тих и печален. Это был сам Ученый.

Слава пришла к Ученому, но покой оставил его. С тех пор как был написан трактат, приступы странной тревоги стали посещать его, едва лишь на землю спускались сумерки. Какая-то неодолимая сила влекла Ученого в сад, и там, стоя под ветвями, он напряженно вслушивался в вечернее безмолвие, словно пытался уловить нечто забытое и давно утраченное. Что же? Ученый не мог ответить. Ведь он имел почет и богатство, а что нужно людям сверх этого?

Однажды, когда глубокой ночью Ученый ворочался в своей постели в напрасных попытках заснуть, луч луны упал в раскрытое окно. Он легко коснулся лица Ученого, приглашая в путь, и Ученый, словно давно ждавший, откликнулся на этот призыв. Он взглянул в окно и увидел тропу из лунного сияния, серебром мерцавшую меж деревьев. Дивная легкость наполнила Ученого. Он пошел по тропе, и она привела его на край утеса, темной громадой высившегося над окрестными холмами и рощами.

Недвижимые, в небесной вышине сияли звезды. Внизу, припорошенные лунной пылью, ковром смыкались кроны деревьев, а оттуда... оттуда лились до боли знакомые чарующие звуки. То пел Соловей, и звенящая песня его широко и легко заполняла простор. Даль, раскрывшись, внимала ее привету; ей, крылатой, внимали, склонясь, миры. И тогда Ученый понял, о чем тосковал все это время и зачем пришел сюда. «О Соловей, — произнес он, — мне только казалось, что я убил тебя, а ты жив и смерть не властна над твоею песней! Я погубил твое щедрое сердце, но теперь знаю, что должен был подарить тебе свое. Что ж, сегодня я исправляю эту ошибку».

Так сказал благородный Ученый. И светло улыбаясь, он шагнул в беспредельность ночи навстречу песне, которую так любил.

Ведь душа наша — птица, жизнь — песня.

Восславим Творца, о друзья! Дел великость Его — малым нам назидание.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

